

74.580.2
3-41

Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті» (26–27 жовтня 2017р.). – Рівне : РВЦ МЕРУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2017. – 232 с.

ISBN 978-966-7359-70-6

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем'янчука
(Протокол № 2 від 30 жовтня 2017 р.)*

Організаційний комітет конференції

Голова оргкомітету:

Дем'янчук А. С. – д.пед.н., професор, ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (Україна).

Заступник голови оргкомітету:

Борейко В. І. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.

Стівголови оргкомітету:

Кочурко Василь Іванович – д.с.-г.н., професор, ректор Барановицького державного університету (Білорусь);

Петер Сабо – доктор, професор, ректор Університету Прикладних Наук імені Яноша Кодолані (Угорщина);

Шемислав Францков'як – доктор, професор, ректор Великопольської Вищої Соціально-економічної Школи в Срьоде Великопольській (Польща);

Серго Чичагуа – директор Академія європейської освіти (Грузія);

Гадеуш Граца – доктор, професор, ректор Університету єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері (Польща).

Члени оргкомітету:

Джунь Й. В. – д.ф.-м.н., професор; Калько А. Д. – д.геогр.н., професор; Матвійчук А. В. – д.філос.н., професор; Мігчук О. А. – д.соц.ком., професор; Назарець В. М. – д.філол.н., професор; Озерський І. В. – д.ю.н., професор; Поташнюк І. В. – д.пед.н., професор; Ставицький О. О. – д.псих.н., професор; Пагута Т. І. – к.пед.н., доцент; Артюшок К. А. – к.е.н., доцент; Груба Т. Л. – к.пед.н., доцент;

Сойко І. М. – к.пед.н., доцент; Кубай О. В. – ст. викладач (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, Україна).

ISBN 978-966-7359-70-6

© Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем'янчука, 2017

ЗМІСТ

Секція 1. Історико-правові дослідження.....	7
Васильєв А. А. Методологічні підстави аналізу інституту Президентства.....	7
Бордиченко І. О. Окремі питання забезпечення законного обміну інформацією в інформаційно-телекомунікаційних системах та збереження комп'ютерних даних, як заходи із попередження протиправної діяльності.....	11
Дроздовська М. О. Проблеми праворозуміння і сучасне наукове пізнання.....	18
Друтюк Ю. А. Правові основи регулювання соціального забезпечення в міжнародних договорах.....	22
Дуліба Є. В. Особливості фіскальної політики в Україні.....	26
Зінгер В. В., Юсько І. М. Адвокатський запит: проблеми отримання інформації.....	29
Ільків О. В. Характеристика правових властивостей новоствореного нерухомого майна.....	33
Лашинський П. О. Правовий статус поняття в кримінальному процесі України.....	37
Матвійчук А. В. Феномен корупції з точки зору сучасної науки.....	41
Озерський І. В. Окремі питання оптимізації роботи кафедри кримінального права та правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука або 10 кроків до успіху.....	45
Озерський І. В., Алексєєва М. О. Проблеми інтеграції психологічних знань у юридичну діяльність.....	53
Озерський І. В., Морозько А. В. Проблеми реінтеграційного процесу Великобританії у векторі – Brexit.....	56
Харів І. М. Підходи до визначення поняття «моральної шкоди» у національному законодавстві.....	60
Шевчук О. П. Теоретичні та правові основи податкових відносин.....	64
Секція 2. Інформаційні системи та технології.....	68
Войтюк О. В., Яворський Д. Побудова фаєрволу на основі pfSense ...	68
Гаврялюк В. І., Юскович-Жуковська В. І., Ясінський А. М. Імітаційне моделювання для інженерних задач.....	71
Гнатюк І. Г., Михалко Ю. І. Зміст програмної розробки «Рейтинг» для оцінки освітньої діяльності вчителя.....	75

говорити. Тому спочатку краще говорити з незначними неточностями ніж не говорити взагалі.

Враховуючи перераховані принципи можна вивчивши декілька сотень слів і розмовляти іноземною мовою. Однак ці слова повинні бути вивчені до автоматизму. Іще слова підбираються у відповідності до частоти їхнього вживання.

В першу чергу, учнів вчать правильно формувати запитання. Адже саме з цього починається розмова. Наступні слова формують структуру запитання, а саме (що, де, коли, хто, чому, як). Тому ці слова потрібно вивчити. Після того, як навчилися правильно формулювати запитання переходять до структури дієслова. Вивчивши структура дієслова можна сказати, що основу розмовної фрази людина може зрозуміти. Далі вивчається структура займенника. Паралельно підбирається декілька десятків найбільш уживаних слів, які потрібно вивчити до автоматизму. І кожного дня ці слова по черзі опрацьовуються по вищезазначених структурах. Для порівняння вивчивши буквально три десятки слів і опрацюваши їх через вищезазначені структури, наприклад, при вивченні англійської мови ми отримуємо в межах п'яти тисяч комбінацій. А це означає, що учень може отримати той рівень знань що і вивчивши п'ять тисяч слів.

Після чого вивчаються числівники, часово-просторові структури. Твердження, заперечення та їх взаємозв'язки. А також структуру прийменників. Уже з перших занять потрібно привчати спілкуватись іноземною мовою, з часом дійти до того щоб проводити заняття виключно на іноземній мові.

Дослідження показують, що уже через три години занять учні можуть отримувати базовий набір інформації, що дозволяє їм розмовляти іноземною мовою, а далі іде вдосконалення навичок в залежності від індивідуальних особливостей.

1. Корнійчук Я. А. Вплив альтернативних оздоровчих систем на пізнавальні процеси людини / А. Я. Корнійчук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2010. – Вип. 5 – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_5_20.

УДК 37.035.6 (477)

Максимчук Н. С., викладач кафедри початкової та дошкільної освіти
(Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем'янука, м. Рівне)

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З НАРОДОЗНАВСТВОМ

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

Згідно статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», головними завданнями дошкільної освіти є «виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу...» [1].

Закон України «Про освіту» передбачає виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій [2].

У Законі України «Про вищу освіту» зазначено, що «науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов'язані поважати гідність осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України» [3].

Стандарт вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта», розроблений згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» окреслив такі спеціальні (фахові компетентності) випускників вищого навчального закладу, як «здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України) та здатність до виховання у дітей інтересу і поваги до національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів» [4, с. 8].

В освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.010101 Дошкільне виховання напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта вказано, що випускники повинні «вміти цікаво і доступно ознайомити дошкільників із звичаями і традиціями українців, здобутками духовної і матеріальної спадщини народу в процесі проведення навчально-виховної роботи, використовуючи розповіді, бесіди, читання художньої літератури, розглядання картин, предметів побуту,

зображення краєвидів, діа- і кінофільмів, аудіозаписів, дидактичні ігри, власний приклад, враховуючи вік дітей та матеріальні можливості дошкільного навчального закладу» [5]. У цьому ж документі наголошується: «використовувати народні пісні, ігри та іграшки, усну народну творчість, національне, професійне мистецтво, предмети народних промислів, народний календар – енциклопедію природи рідного краю, культури праці, побуту, дозвілля народу та ін.» [5].

Згідно із стандартом майбутні випускники повинні «вміти створювати куточки народознавства в групових кімнатах або народознавчі світлиці, добираючи відповідні певному регіону предмети побуту: скриню, лаву, стіл, піч, рогачі, горщики, діжу для тіста тощо, з метою занурення дітей в «живе» народне довкілля в процесі реалізації народознавчих завдань» [5].

Про необхідність створення національних куточків говориться у листі Міністерства освіти і науки (МОН) України від 25.07.2016 № 1/9–396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», який рекомендує «оформлення у групових приміщеннях «куточків» національно-патріотичного виховання із розміщеними там відповідно віку дітей, вимогам програм зразками символів і оберегів, народних іграшок, національного одягу, посуду, інших виробів народних майстрів, народних музичних інструментів, збірники літературного фольклору та ін.» [6, с. 4].

Система завдань і змісту освітньої роботи з національно-патріотичного виховання знайшла відображення у кожній із чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей та деталізована й конкретизована у парціальній програмі з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», яка розроблена на виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді [7].

Як стверджує академік А. Богуш, «знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у практиці виховання підрастаючого покоління. Педагогічне значення народних традицій полягає в тому, що вони є результатом виховних зусиль протягом багатьох поколінь і виступають завжди незрівняним важливим засобом виховання. Через систему традицій та звичаїв український народ витворює себе, свою духовну, народну культуру, свій характер, національну психологію та самосвідомість у своїх дітях» [8, с. 3].

Нинішній етап розвитку нашого суспільства гостро ставить проблему формування любові та поваги до рідної мови, народних звичаїв, традицій, свят, обрядів, символів та реліквій, які мають великий пізнавально-виховний вплив. У календарних традиціях, звичаях і обрядах скондована багатвікова культура українського народу, яка живить духовність, моральність, естетику кожної людини.

Організація і систематичне проведення з вихованцями дошкільних навчальних закладів різноманітної за змістом, формами, методами і засобами освітньої роботи по ознайомленню дітей із народними святами позитивно позначається на розвитку інтелектуально-пізнавальної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, художньо-естетичної, фізичної сфер дитячої особистості та її креативності, зазначається у листі МОН України від 20.10.2016 № 1/9–561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» [9].

Стратегічним завданням сучасних вищих педагогічних навчальних закладів є підготовка фахівців, які здатні зберегти та продовжити українські історико-культурні традиції, використати ідеї української народної педагогіки в дошкільних навчальних закладах, адже шлях до досягнень світової культури лежить через закріплення національної самосвідомості народу.

Питанням загальної професійної підготовки майбутніх фахівців були присвячені дослідження сучасних учених і науковців О. Абдуллої, І. Беха, А. Богуш, В. Бондаря, О. Дубасенюк, М. Євтуха, І. Зязюна, Т. Поніманської, В. Кузя, О. Пехоти та ін.

Проблеми професійної підготовки вихователів присвячено багато досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Теоретичні та методологічні основи даної проблеми знайшли відображення у працях класиків педагогічної науки Г. Ващенко, А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.

Сучасні підходи до проблеми професійної підготовки кадрів для системи дошкільної освіти розглядаються Л. Артемовою, Г. Беленською, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Калуською, Н. Лисенко, М. Машовець та ін.

Ціла когорта вітчизняних педагогів-класиків неодноразово підкреслювала виховну та педагогічну велич народної педагогіки. У національному становленні особистості головну роль повинні відігравати історія свого народу, рідна мова, фольклор, міфологія, народне мистецтво, народні ігри та іграшки, народні символи та обереги, народні традиції, звичаї та обряди, свята народного календарного циклу, досвід родинного виховання, сімейно-побутова культура, і все повинно проходити з урахуванням менталітету нації, особливостей національного виховання.

Тому вкрай важливим є набуття народознавчих знань майбутніми вихователями у системі фахової підготовки у вищих навчальних закладах. Процес формування у студентів народознавчих знань передбачає наявність цілісної системи, компонентами якої є аудиторна робота, яка здійснюється через використання традиційних та інноваційних форм і методів навчально-пізнавальної діяльності студентів; позааудиторна робота, яка включає самостійну роботу студентів, пошукову, науково-дослідну

діяльність, багатий різноманітний арсенал форм та методів виховної роботи народознавчого спрямування, роботу творчих груп тощо. Вся система роботи спрямована на вирішення наступних завдань: формування системи знань з народознавства в єдності зі знаннями рідної мови, історії свого народу, його культури; формування умінь творчо використовувати народознавчі знання у роботі ДНЗ; забезпечення умов для роботи по вивченню, узагальненню, систематизації й аналізу народознавчого матеріалу.

Процес формування у студентів народознавчих знань стає набагато ефективнішим за умови використання різних форм навчальної роботи: рольові ділові ігри, дискусії, навчальні проекти, конференції, тематичні виховні години, народознавчі свята, зустрічі з народними майстрами, індивідуальні етнографічні розвідки тощо.

Таким чином, залучення студентів до скарбниці народного досвіду поглиблює ознайомлення з традиціями родинного життя, трудового виховання, звичаями, обрядами, народними духовними цінностями, сприяє формуванню творчої особистості майбутнього вихователя.

1. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/2628-14>.
2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
3. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5>.
4. Стандарт першого рівня вищої освіти, ступеня бакалавра, спеціальності 012 «Дошкільна освіта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoji-osviti.html>.
5. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010101 Дошкільне виховання напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта. – К. : вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 258 с.
6. Лист МОН від 25.07.2016 № 1/9–396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://imzo.gov.ua/2016/08/22/list-mon-vid-25-07-2016-1-9-396-pro-organizatsiyu-natsionalno-patriotichnogo-vihovannya-u-doshkilnihnavchalnih-zakladah/>.
7. Каплуновська О. М. «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О. М. Каплуновська, І. І. Кичата, Ю. М. Палець; за наук. ред. О. Д. Рейпольської. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 72 с.
8. Українське народознавство в дошкільному закладі. Програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів / за ред. А. М. Богуш. – Запоріжжя : ЛІПС. Лтд, 2001. – 84 с.
9. Лист МОН України від 20.10.2016 № 1/9–561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52584/>